

Lei da Restrição de Bases: Uma Relação Fundamental entre Base Numérica e Restrição de Operações

Autor: Gustavo Henrique Santos Freitas

Data: 27/06/2026

RESUMO:

Este trabalho apresenta a Lei da Restrição de Bases (LRB), uma relação fundamental entre a base numérica de um sistema computacional e a restrição de suas operações lógicas. A lei estabelece que, quanto maior a base numérica, mais restritivas são as operações. São apresentados exemplos nos sistemas binário e ternário balanceado, demonstrando que uma mesma operação pode ter múltiplas funções em bases menores, mas se torna mais restrita em bases maiores.

Introdução:

Durante o estudo de arquiteturas de computadores baseadas em diferentes sistemas numéricos, observei um padrão: operações lógicas como AND, OR, XOR e XNOR parecem ter comportamentos distintos quando implementadas em bases diferentes. No sistema binário (base 2), uma mesma operação pode representar múltiplas funções. No sistema ternário (base 3), essa mesma operação se mostra mais restritiva. Esta observação levou à formulação da Lei da Restrição de Bases.

A Lei da Restrição de Bases (LRB) afirma que:

'Quanto maior a base numérica, mais restritivas são as operações lógicas.'

Isso significa que:

- Em bases menores (ex: binário), as operações são mais flexíveis — uma operação pode ter várias funções.*
- Em bases maiores (ex: ternário), as operações são mais especializadas — cada operação tem uma função mais restrita.*

Consequentemente, para cobrir o mesmo comportamento lógico encontrado em bases menores, bases maiores exigem um número maior de operações distintas.

Exemplos:

and binario tab 1

	0	1
0	0	0
1	0	1

Agora and em ternário com o conceito de minimo: tab 2

	T	0	1
T	T	T	T
0	T	0	0
1	T	0	1

Agora and ternário no conceito de igualdade: tab 3

	T	0	1
T	T	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1

As tabelas 1, 2 e 3 comprovam isso pois o and tem o conceito de mínimo e igualdade

Outro ótimo exemplo é o xor e o or binários:

or:

	0	1
0	0	1
1	1	1

Xor:

	0	1
0	0	1
1	1	0

Que em ternário podem ser:

or ternário no conceito de máximo:

	T	0	1
T	T	0	1
0	0	0	1
1	1	1	1

Ou também no conceito de combinação:

	T	0	1
T	0	T	0
0	T	0	1
1	0	1	0

Provando novamente o ponto pois ele pode ser ramificado em 2 conceitos

Ou xor no conceito de soma

	T	0	1
T	T	T	0
0	T	0	1
1	0	1	1

E se for a expressão logica do xor pior ainda

	T	0	1
T	T	0	1
0	0	0	0
1	1	0	T

O que demonstra um comportamento no minimo intereção não é mesmo

E o xnor em binário:

	0	1
0	1	0
1	0	1

E em ternário xnor:

	T	0	1
T	1	0	T
0	0	0	0
1	T	0	1

xnor é sinônimo multiplicação em ternário

um comportamento muito elegante de se utilizar ao invés de somas repetidas

A Lei da Restrição de Bases tem implicações diretas para o projeto de arquiteturas de computadores:

- *Arquiteturas com bases maiores precisam de mais operações diferentes para fazer a mesma coisa.*
- *Isso aumenta a complexidade do processador.*
- *Soluções como núcleos adaptativos podem mitigar esse problema.*

A Lei da Restrição de Bases apresenta uma relação fundamental entre a base numérica de um sistema computacional e a flexibilidade de suas operações lógicas. Esta descoberta tem implicações diretas para o projeto de novas arquiteturas de computadores, especialmente aquelas baseadas em sistemas ternários ou de maior base. Trabalhos futuros podem explorar soluções arquiteturais para mitigar a restrição imposta pela lei